

LEXIKALISCHE ANALYSE DEUTSCHSPRACHIGER DIALEKTE

Ernazarova Ozoda

Magister der Samarkander Hochschule für Fremdsprachen

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7797242>

Kurzfassung: Dieser Artikel diskutiert die lexikalisch-semantischen Beziehungen von Lexemen und demonstriert ihre Ähnlichkeiten und Unterschiede in verschiedenen Sprachen unter Verwendung der Vergleichsmethode. Dieser Artikel widmet sich den Unterschieden der Dialekte im Deutschen, ihrer Bildung und ihrer regionalen Verwendung. Darüber hinaus werden die Unterschiede zwischen den Dialekten eingehend analysiert.

Schlüsselwörter: Wort, Bedeutung, Inhalt, Unterschied, Ähnlichkeit, lexikalische Einheit, Wörterbuch, Deutsche Sprache, Dialekte, Analyse, lexikalisches Lernen, phonetisches Lernen, morphologische Beobachtung.

Dialektkonvergenz auf deutschsprachigen Inseln Dieser Abschnitt befasst sich genauer mit Konvergenz auf deutschsprachigen Inseln. Der Begriff der Konvergenz erfordert einige weitere Unterscheidungen: Konvergiert eine Dialektvarietät mit einer anderen Varietät desselben Diasystems (einem anderen Dialekt, einer Standardsprache; oder konvergiert sie mit einer nicht verwandten Sprache? Ist das Ergebnis der Dialektnivellierung oder Konvergenz eine einzige neue Varietät oder existieren noch mehrere Varietäten? Wenn es intralinguale oder sogar interlinguale Konvergenzphänomene gibt, treten diese auch bei anderen deutschen Varietäten auf? Wenn ja, ist das ein Beleg für einen internen, vielleicht typologisch motivierten Wandel, dem alle deutschen Sorten unterliegen? Ich werde mich hauptsächlich auf die Dialekt-Dialekt-Konvergenz konzentrieren, aber da es Verbindungen zwischen allen oben genannten Arten der Konvergenz gibt, werden sie auch berücksichtigt. In den folgenden Abschnitten werden die drei Grundprobleme behandelt: Konvergenz als Dialektkontakt; Konvergenz als Sprachkontakt; und Konvergenz als interner Wandel; werden der Reihe nach behandelt.

Konvergenz als Dialekt-Konvergenz war das klassische Forschungsthema auf den vor mehr als zweihundert Jahren an der Wolga gegründeten deutschsprachigen Inseln in Russland, im Schwarzmeerraum, im Kaukasus und später in Sibirien und Zentralasien. Sie wiesen ein einzigartiges sprachliches Umfeld auf, da die Vielfalt der aus zahlreichen deutschen Regionen in diese Kolonien gebrachten Dialektvarietäten außergewöhnlich hoch war. In einigen Dörfern existierten mehrere Dutzend deutscher Dialekte nebeneinander. Der deutsche Standard existierte nur unter den Eliten. Die Konvergenz während der ersten hundert Jahre reduzierte die extreme Heterogenität der Dialekte auf eine

immer noch bemerkenswerte Zahl von mehr oder weniger abgeflachten Umgangssprachen. Es hat nicht zur Entstehung eines gemeinsamen russischen Deutschen geführt.

Andreas Dulson, der dialektologische Studien in einigen extrem heterogenen wolgadeutschen Dörfern durchführte, entwickelte ein weiteres Modell der Dialekt-Konvergenz und argumentierte, dass Schirmunskis Dialekt-Standard-Konvergenz nur eine von mehreren Möglichkeiten sei. Laut Dulson können Dialekte von „kompakten“, eng verbundenen Gruppen von Sprechern über einen langen Zeitraum bestehen bleiben, um eine Abgrenzung zwischen den Gruppen aufrechtzuerhalten. „Kompaktheit“ der Gruppe bezieht sich auf die Anzahl der Sprecher und die Besonderheit der Gruppe, die Stabilität der Gruppennormen (in einem breiten Spektrum sprachlicher und kultureller Merkmale), die Einstellungen zur Eigen- und Fremdgruppe und die Neigung zur Anpassung (im Sinne von Giles und Couplan). Je höher der Grad der Heterogenität innerhalb der Sprachgemeinschaft, desto geringer die Wirkung von Gruppennormen und desto schneller der sprachliche Wandel. Unter diesen Bedingungen kann sich die Wahrnehmung von Dialektunterschieden durch die Sprecher auf subphonemische, nicht systematische Unterschiede und sogar auf Unterschiede auf der Ebene einzelner Wörter konzentrieren.

Das sind geographische Begriffe: Die Menschen in den flachen Ebenen Norddeutschlands sprechen Plattdeutsch, die Bewohner des gebirgigeren Südens dagegen Hochdeutsch. Wir können das Hochdeutsche auch weiter in Mitteldeutsch und Oberdeutsch unterteilen. Plattdeutsch, die meisten oberdeutschen, hochfränkischen Dialekte und sogar einige mitteldeutsche Dialekte sind in ihrer reinsten Form für diejenigen, die sich nur mit Hochdeutsch auskennen, unverständlich. Alle deutschen Dialekte gehören jedoch zum Dialektkontinuum von Hochdeutsch und Plattdeutsch. In der Vergangenheit (ungefähr bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs) gab es ein Dialektkontinuum aller kontinentalen westgermanischen Sprachen, da fast jedes Paar zusammenhängender Dialekte perfekt für beide Seiten verständlich war. Das deutsche Dialektkontinuum wird typischerweise in Hochdeutsch und Plattdeutsch unterteilt. Die Begriffe leiten sich eher von den geografischen Merkmalen des Geländes ab, in dem sie sich befinden, als von der Darstellung des sozialen Status.

Sprache besteht aus Wörtern, Phrasen und Sätzen, die inhaltlich verbunden sind. Wörter und Phrasen haben im Sprachprozess eine oder mehrere Bedeutungen und erfüllen morphologische und syntaktische

Funktionen. Das Wort und die Bedeutung des Wortes sind wichtige Faktoren. Nur wer die Bedeutung und den Inhalt des Wortes richtig versteht, kann die Wörter in der Sprache richtig verwenden und seine Gedanken klar ausdrücken. Dazu müssen Sie die Sprache beherrschen. Heutzutage ist die Untersuchung der Beziehung zwischen Bedeutung und Inhalt des Wortes immer weiter verbreitet und wird in vielen Werken behandelt. Denn jeder Aspekt des äußerst komplexen Phänomens Bedeutung verdient besondere Aufmerksamkeit. Die Untersuchung eines Aspekts für sich genommen erfordert die Analyse eines anderen. Seit jeher sind wir daran gewöhnt, die Beziehung zwischen lexikalischen Einheiten und ihren Bedeutungen nicht nur nachzuweisen, sondern auch zu notieren. Die Analyse zeigt, dass es im Deutschen und im Usbekischen einige Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen Bedeutung und Inhalt der Wörter gibt. Es wäre ein Fehler anzunehmen, dass Wörter ähnliche Bedeutungen haben. Aber wir halten es nicht für richtig, bestimmte Unterschiede als selbstverständlich hinzunehmen. Es gibt eine Reihe von Gründen für die Unterschiede. Im Zuge der Analyse haben wir gesehen, dass Faktoren wie das Lebensumfeld der Völker, ihre Weltanschauung und Lebenskompetenz, emotionale Erfahrungen, religiöse und nationale Zugehörigkeit, Leistungen in der Wissenschaft einen Einfluss auf das zugrunde liegende Image haben. All dies beweist einmal mehr, dass Sinn die Frucht des Intellekts, der menschlichen Erkenntnistätigkeit ist. Wer den Sinn versteht, erwirbt Intelligenz, nutzt den Reichtum der Nation mit Verstand - die Sprache, bewahrt und achtet sie.

Deutsche Dialekte gehen auf eine Zeit zurück, bevor es überhaupt ein vereintes Deutschland gab. Die Stammesherkünfte spiegeln sich in verschiedenen Wurzeln wider, die die heutigen politischen Strukturen nicht berücksichtigen (siehe Saxisch und Obersächsisch oder Friesisch und Plattdeutsch, die über die Grenzen der Niederlande und Dänemarks gesprochen werden). Die regionale Entwicklung der Dialekte in den unteren, mittleren und oberen Teilen Deutschlands führte zu einer Vielzahl von Dialekten, die von einem leichten Akzent bis zu einer schwer verständlichen Sprache reichen, manchmal im gleichen Bereich wie der deutsche bayerische Akzent und Bayrisch. Heutzutage scheint sich die Divergenz der deutschen Dialekte zu verlangsamen, wie dies bei vielen anderen Sprachen der Fall ist, insbesondere in den entwickelten Ländern. Dies ist zu einem großen Teil auf die Urbanisierung, moderne Kommunikationsmittel wie Radio, Fernsehen und Internet sowie

standardisiertere Bildungssysteme zurückzuführen. Sprachen bewegen sich immer mehr in Richtung Einheitlichkeit zwischen den einzelnen Branchen.

References:

1. Arsenyeva M. G., Balashova S. P., Berkov V. P., Solovieva L. N. Einführung in die deutsche Philologie: ein Lehrbuch für philologische Fakultäten. Ed. 5., umr. und zusätzlich M.: GIS, 2006. 320 S.
2. Burlak S. A., Starostin S. A. Einführung in sprachvergleichende Studien. M.: Editorial, 2001. 270 S.
3. Devkin VD Deutsch-Russisches Wörterbuch der Umgangssprache. M.: Russische Sprache, 1994. 768 p.
4. Maltseva D. G. Regionalstudien durch Phraseologieeinheiten. M.: Höhere Schule, 1991. 184 S.
5. Deutsch-Russisches Phraseologisches Wörterbuch / Hrsg. L.E. Binovich. Moskau: Aquarium, 1995. 768 p.
6. Rosen E. V. Neue Wörter und Redewendungen in der deutschen Sprache. Moskau: Bildung, 1991. 152 p.

